

நாமகள் இலம்பகம் விளம்பும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் அ. பாரதிராணி

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழ் உயராய்வு மையம்

அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி, காரைக்குடி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266907>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித வாழ்வு என்பது உலகியல் வரையறைகள் ஒழுக்கங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டது. மனிதன் என்பவன் சமூகம் சார்ந்த பண்பாட்டு நிகழ்வுக்குள் பொதிந்து வாழக் கட்டுப்பட்டவன். அவனது வாழ்வியல் சார்ந்த நிகழ்வுகள் யாவும் பண்டைத் தமிழரின் மரபினைச் சார்ந்த கலாச்சாரத்தளங்களுக்குள் இயங்கி வருகின்றன. இத்தகு சமூகவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளைச் சங்கப் பணுவல்கள் முதல் இன்றைய நவீன இலக்கியங்கள் வரை எடுத்து மொழிவதில் கவனம் கொள்கின்றன. இவற்றுள் காப்பியங்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன.

மானிடச் சமூகம் தான்வாழ்ந்த காலங்களைச் சமூகத்தில் நிலை நிறுத்த வேண்டுமென்றால் உயரிய சிந்தனையும், உயர்வான எண்ணங்களும் உடனிருக்க வேண்டும். அந்நிலைப்பாட்டிலிருந்து தவறாது வாழ்ந்த வாழ்வியலை வரும் தலைமுறையினருக்கு எடுத்தியம்பும் வகையிலே காப்பியங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றுள் சீவகசிந்தாமணியில் நாமகள் இலம்பகத்துள் சிந்தியுள்ள வாழ்வியல் சிந்தனைகளைப் பகிர்வதே இக்கட்டுரையின் சாரமாக அமைந்துள்ளது.

திறவுச் சொற்கள்: நாமகள், இலம்பகம், ஈகை, கொடை, உறுதிப்பொருள், சிந்தாமணி, இறைத்தேடல், கற்பு, வள்ளல், கிணைநிலைப்பொருநர்.

முன்னுரை

அறம், பொருள், இன்பம், வீடுபேறு என்னும் அடிப்படை வாழ்வியல் உறுதிப் பொருள்களை மையமாக்கிப் படைக்கப்பட்டதே காப்பியங்கள் காப்பியங்கள் தோன்றிய காலத்தைக் காப்பிய காலம் என்றுரைத்துப் பெருமை கொள்கிறது தமிழர் தொன்மம். ஒரு நூல் என்பதன் பயன் எதுவென்பதை நன்னூல்,

“அறம்பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூற்பயனே”¹ (நன்னூல்.பொது.10)

என்று விளக்குகிறது. தண்டியலங்காரமும் நூற்பயன் குறித்த விளக்கத்தில்,

“நாற்பொருள் பயக்கும் நடைநெறித்து ஆகி”²

(தண்டியலங்காரம் 7.5)

என்று விளம்புகிறது. பவணந்தியாரும்

தண்டியாசிரியரும் நூற்பயன் கூறுமிடத்து காப்பிய இலக்கணத்தில் உறுதிப் பொருள்களான அறம், பொருள், இன்பம், வீடுபேறு போன்ற நான்கு நிலைப்பாடும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன.

திருத்தக்கதேவர் குறிப்பிடும் இறைத்தேடல், ஈகை, கொடை, கற்பு, தொழில் தேர்வு எனப் பல்வேறு வாழ்வியல் இலக்குகளை இக்கட்டுரை முன்வைத்துள்ளது.

திருத்தக்கதேவரும், சீவகசிந்தாமணியும்

தெற்கே புகழுடன் விளங்கிய திரமிள சங்கத்து அருங்கலான் வயத்தைச் சேர்ந்தவர் திருத்தக்கதேவர். இலம்பகம் என்ற பிரிவினைச் சார்ந்தவர் இவரே. விருந்தப் பாக்களால் காப்பியம் படைத்த முதல்படைப்பாளராய் இவரே விளங்குகின்றார்.

எட்டே நாட்களில் சவைபல இணைத்து சீவகன் வரலாற்றைப் பாடியதாகத் திருத்தக்கதேவர் போற்றப்படுகின்றார். நரிவிருத்தம் என்ற நூலைப் படைத்த திருத்தக்கதேவரே சீவகசிந்தாமணியையும் யாத்தவர்.

சிந்தாமணி என்னும் தெய்வமணி வேண்டியன எல்லாம் அளிக்கும் இயல்புடையது. அதுபோல சிந்தாமணி என்னும் காப்பியமும் அதனைக் கற்பார் விரும்பும் உறுதிப்பொருள்கள் அனைத்தையும் அளிக்கும் இயல்புடையது. அதனால் தான் மயிலைநாதர் நன்னூல் உரையில் “தன்மையால் பெயர் பெற்றன சிந்தாமணி, சூளாமணி, நன்னூல் முதலியன”³ என்று போற்றிப் புகழ்கின்றார்.

காப்பியத்தலைவனான சீவகன் பிறந்தபோது “சீவ” என்று தெய்வம் வாழ்த்தியதாலும் சிந்தாமணியே! கிடத்தியால் என்று தாய் கூறியதாலும் இவ்விரண்டு சொற்களையும் சேர்த்து “சீவகசிந்தாமணி” என்னும் பெயர் யாக்கப்பட்டது.

இக்காப்பியம் ஐம்பெருங் காப்பியங்களுள் ஒன்றாகும். இரட்டைக் காப்பியங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் வைத்துப் போற்றப்படுவது சிந்தாமணியாம். நச்சினார்க்கினியர் இந்நூலுக்கு உரை தந்துள்ளார். இக்காப்பியம்

நாமகள்
கோவிந்தையர்
காந்தருவதத்தை
குணமாலை
பதுமையார்
கேமசரியார்
கணகமாலையார் இலம்பகம்
விமலையார்
சூரமஞ்சரியார்
மண்மகார்
பூமகள்
இலக்கணையார்
முத்தி

என 13 இலம்பகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வாழ்வின் உறுதிப்பொருள்களில் ஒன்றான வீடுபேற்றினை முத்தி இலம்பகம் தெற்றெனப் புலப்படுத்தி நிற்கின்றது.

இவற்றுள் முதல் இலம்பகமாகத் தோற்றுவாய் பெற்றுள்ள நாமகள் இலம்பகத்தில் 408 பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. ஆய்வின் விரிவஞ்சி முதல் 50 பாடல்களை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு வாழ்வியல் சிந்தனைகளை இவ்வாய்வானது விளக்கிட முனைகின்றது.

நாமகள் இலம்பகம்

நாமகள் இலம்பகத்தில் ஏமாங்கத நாட்டின் வளம், செழுமை, சச்சந்தனின் வாழ்வியல், விசயையின் கனவு, கட்டியங்காரனின் சூழ்ச்சி, சச்சந்தனின் போரும் மறைவும், சீவகனின் பிறப்பு, விசயை சண்பகமாலையுடன் துறவு பூணல், கந்துக்கடனின் வளர்ப்பு என அச்சணந்தி அடிகளின் மூலமாக உலகோர்க்கு சீவகனின் பிறப்பு நிலைப்பாடு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

நாமகள் இலம்பகத்தில் நாட்டுவளம், நகர்வளம், இடைநகர்த் தோற்றம், அகழியின் தோற்றம், மதிலின் தோற்றம், அகநகர்த் தோற்றம், பரத்தையர் சேரியின் தோற்றம், தெருக்களின் தோற்றம், அரண்மனையின் சிறப்பு, சச்சந்தன் வரலாறு, விசயையின் தோற்றம், சீவகன் பிறப்பு, சுடுகாட்டில் தெய்வத்தின் உதவி, கந்துக்கடன் கடமை, நம்பியும் அச்சணந்தி அடிகளும் பிறப்பின் இரகசியம் உரைத்தல், அச்சணந்தி அடிகள் தன்வரலாறு கூறுதல், அச்சணந்தி அடிகள் தவம் மேற்கொள்ளல் என பதினெட்டுப் பிரிவுகளின் வழி சீவகனின் இளமைப் பருவ வாழ்வியல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பிரிவுகளே வாழ்வியல் சிந்தனைக்கான களனாக அமைந்துள்ளன. ஒரு விளக்கத்தை அல்லது ஒருவனின் வாழ்க்கை முறையினை எவ்வாறு பகுத்தாய்ந்து தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற நல்வழியினை இக்காப்பியம் முதலாவதாக நாமகள் இலம்பகத்தின் வழி எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. ஊரின் அல்லது நாட்டின் அமைப்பு முறை எவ்வாறு அமையவேண்டும் என்பது குறித்தும், அதன்பின் நாட்டில் வாழும் தலைவனின் சிறப்பு என்ன, அவன் அறியவேண்டிய வாழ்வியல் தடம் எதுவெனத் தெளிவான கோட்பாட்டுடன் நாமகள் இலம்பகம் சமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இறைவேண்டல்

ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்கும் போது அச்செயல் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நினைந்து இறைவனின் அருள்வேட்டலில் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவது யாவருக்கும் இயல்பே. அந்நிலையில் காப்பியத்தின் தொடக்கத்தில் கடவுள் வாழ்த்துப்பகுதியில் இறைத்தேடல் வேண்டினும் நாமகள் இலம்பகத்தின் முதல் விருத்தத்தில் இறைவனை வணங்கி தன் நாவிலிருந்து மொழியும் சொற்கள் நலமுடன் அமைய வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை வித்தினை.

“நாவீர் றிருந்த புலமாமக ளோடு நன்பொன் பூவீர் றிருந்த திருமாமகள் புல்ல நாளும் பாவீர் றிருந்த கலைபாரறச் சென்ற கேள்விக் கோவீர் றிருந்த குடிநாட்டணிகூற லுற்றேன்”
(சீ.சி.பா.எ.30)

என்ற பாடலில் பதிவு செய்கின்றார். செந்நாப் புலவர்களின் பாடலில் சிறந்திட்ட நாமகள், திருமகள் ஆகியோர் தங்கிய ஏமாங்கத நாட்டின் வளத்தைப் பாடத்தொடங்கும் பாவலன் உள்ளக் கிடக்கையை உயர்த்திப்பிடிக்கின்றது மேற்கண்ட பாடல்.

கொடை

மானிட வாழ்வின் பெரும்பேறு, பிறப்பின் பயன், பிறருக்குக் கொடுத்துதவும் ஈகைப்பண்பு. மண்ணில் வாழும் வரை உதவி செய்யும் பண்பால் வானுலகு சென்றாலும் மக்கள் மனத்தில் இடம்பெறுவர். ஈகை என்னும் அறவழியில் வாழ்வதை ஒவ்வொரு மனிதனும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அதனால் தான் வள்ளுவப் பெருந்தகை.

“ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு”4(கு.எ.231)

என்றார். இந்த உலகில் நடமிடும் உயிருக்கான ஊதியம் ஈதலே என்று கட்டியம் பகிக்கின்றார்.

கொடையால் சிறந்திருப்போரை இவ்வையமானது போற்றிப் புகழும் அவ்வழி நடப்போரே

“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்

தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்”5(கு.எ.50)

என்ற குறளுக்குச் சான்றாகின்றார். பிறரால் பழிக்கப்படாதுவாழும் வாழ்வுடையோனே தெய்வத்திற்கு நிகராகப் போற்றப்படுவான்.

ஈகைப்பண்பு வேற்றுமை பார்க்காது அனைவருக்கும் பொதுநிலையில் தந்துதவும் ஆற்றல் மிக்கது. இதனைத் திருத்தக்கதேவர் **“வள்ளல் கைத்தல மாந்தரின் மால்வரைக் கொள்ளை கொண்ட கொழுநிதிக்குப்பையை உள்ளம் இல்லவர்க்கு ஊர்தொறும் உய்த்துராய் வெள்ளம் நாடும் டுத்துவி ரைந்தே”**

(சீ.சி.பா.எ.36)

என்று விளக்குகின்றார். வாரி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை உடையவர்கள் தம் செல்வத்தினை ஊக்கமின்றி உழைக்காமல் சோம்பி இருப்பவருக்கும் கொடுப்பார். அதேபோன்று வழிந்தோடும் வெள்ளமானது உயர்ந்த மலையிலிருந்து கொண்டு வந்த வளமிகு செல்வத்தினை விரைவாக எங்கும் கொண்டு சென்றது.

ஈதல் குணமுடையவர்கள் போன்று வெள்ளமும் தான் எடுத்தவந்த யாவற்றையும் அனைவருக்கும் தந்துவிட்டுச் செல்கின்றது என்று கூறுவதன் வழி ஈகைப் பண்புடன் வாழவேண்டும் என்ற வாழ்வியல் சிந்தனையைச் சிந்தாமணி பதிவு செய்கின்றது.

“கிணைநிலைப் பொருந்தம் செல்லல் கீழ்ப்படப் பணைநிலை ஆய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும்”
(சீ.சி.பா.எ.61)

என்ற பாடலில் கிணைப் பொருநர் என்பாரின் வறுமையைத் தீர்த்தபின்னும் அதிகமான நெல்லை விற்பதற்கு எடுத்துச்செல்லும் வண்டிகள் நிறைந்திருந்தன எனப்பகர்கின்றார் திருத்தக்கதேவர். இப்பாடலடிகள் வறுமை உள்ளோரை நாடி அவரின் வறுமையைப் போக்கிய பின் மீதமிருக்கும் நெல்லினை விற்பதற்காக எடுத்துச் செல்லும் திறம் ஈதல் பண்பிற்கு அடையாளமாய் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

கற்பு

இல்லத்திலிருந்து அறத்தை மேற்கொள்வதே இல்லறம் கற்பென்பதற்குத் தொல்காப்பியம் “மறைவெளிப் படுதலும் தமரிற் பெறுதலும் இவை முதலாகிய இயல்நெறிபிழையாது மலிவும் புலவியும் ஊடலும் உணர்வும் பிரிவோடுபுணர்ந்தது கற்பெனப்படுமே”6 (தொல்.செய்-179)

என்று குறிப்புரைக்கின்றார். “கற்பு” என்பது கண்ணைப்போல் போற்றப்படக் கூடியதாக பண்டையோர் பகர்ந்தனர். பண்டைத் தமிழர் கற்பு வாழ்வினையே இல்லறமாண்பாக்கினர். அறத்தின் வழியதாய் கற்பு போற்றப்பட்டது. இத்தகு கற்பினைப் போற்றும் மகளிரை சிந்தாமணி ஆசிரியர் நீரிற்கு உவமையாக்கி மகிழ்கின்றார்.

மறம் கொண்ட களிற்றிணை வேட்டையாடுவோர் குத்துக்கோலால் குத்தி அதன் மதத்தை அடக்குவதுபோல நீரின் விரைவினை வாய்க்காலில் அடக்க படல்கள் இட்டனர். அதனால் நீர் பிரியாது சீராக ஒரேவழியில் சென்றது. ஆதலால் ஏமாங்கத நாட்டில் உள்ள குளங்கள், ஏரிகள் எல்லாம் நிறைந்து காணப்பட்டன. இவற்றில் படல்களுக்குள் அடங்கிய நீர் நற்குல மங்கையரின் கற்பு போன்று ஒழுங்கமைவுடன் சென்றது என்கிறார். இக்கூற்றினை,

“வெலற்கருங் குஞ்சரம் வேட்டம் பட்டெனத் தலைத் தலை அவர்கதம் தவிர்ப்பத் தாழ்ந்துபோய்க் குலத்தலை மகளிர்தம் கற்பின் கோட்டகம் நிலைப்படா நிறைந்தன பிறவும் என்பவே” (சீ.சி.பா.எ.41)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன.

உலக மக்கள் யாவரும் கற்பு நெறி தவறாது வாழ்ந்திலே வாழ்வின் உச்சம் என்பதை உலகோர்க்கு சிந்தாமணிக் காப்பியம் புலப்படுத்தியுள்ளது.

உழவுத்தொழில்

உழைத்து வாழும் வாழ்வே உயிரினையும் உடலினையும் வளர்க்கும். தமக்காக உழைப்பதோடு நில்லாது பிறர்வாழ உழைத்து உணவிடும் ஆற்றல் பெற்றோர் தெய்வத்திற்கு இணையாவர். ஆதிகாலம் தொட்டே வேட்டைத் தொழிலுடன் வேளாண் தொழிலையும் வளர்த்தவர்கள் தமிழர்கள். அதனால் தான் “உழவிற்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்யோம்” என்று முழங்கினர்.

உழவுத்தொழில் என்பது பிறரை வாழ வைப்பதற்கான வழிநிலைக் களன்.

“சூழ்ந்றும் ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை”6 (கு.எ.1031) என்று உழவுத்தொழிலின் உன்னதத்தை வள்ளுவர் வழிமொழிந்துள்ளார். உழவர்களே உலகின் உயிர்நாடி. அத்தகு உழவுத் தொழிலிற்குப் பயன்படும் எருமையினை மாமனும் மருகனும் போன்றும், காமனும் சாமனும் போன்றும் காட்சி தருவதாக நாமகள் இலம்பகம் சுட்டுகின்றது.

“மாமனும் மருகனும் போலுமன்பின் காமனும் சாமனும் கலந்த காட்சிய புமனும் அரிசிப்புல் லார்ந்த மோட்டின தாமினம் அமைந்துதம் தொழிலின் மிக்கவே” (சீ.சி.பா.எ.43)

என்ற வரிகள் உழவுத் தொழிலுக்கான மரியாதையை அனைவரும் கொடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டினை அறிய வழிசெய்கின்றது. மேலும் வயல்களில் எருதினை ஏரில் புட்டி உழுத காட்சியும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. “வெள்ளம்” என்னும் எண்ணிக்கைக் கணக்கினை முன்னோர் பயன்படுத்திய வாழ்க்கை முறையும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உழவர்கள் கழனிகளில் எருமைக்கூட்டத்தையும், எருதுக்கூட்டத்தையும் கொண்டு உழவு செய்துள்ளனர் என்பதை,

“நெறி மருப்பு எருமையின் ஒருத்தல் நீளனம் செறி மருப்பு ஏற்றினம் சிலம்பம் பண்ணு நீஇப் பொறிவரி வராலினம் இரியப் புக்குடன்

வெறிகமழ் கழனியுள் உழுநர் வெள்ளமே”

(சீ.சி.பா.எ.44)

என்ற வரிகள் விளம்புகின்றன. மேலும் நெல் விதைத்தல், நாற்று பறித்தல், நடவு செய்தல் என்ற வேளாண் தொழிலின் செய்கைகளை, “சேறமை செறுவினுள் செந்நெல் வாள்முனை வீறொடு விளைகெனத் தொழுது வித்துவர் நாறிது பதமெனப் பறித்து நாள் செய்வார் கூறிய கடைசியர் குழாங்கொண்டு ஏகுவார்”

(சீ.சி.பா.எ 45)

என்ற பாடல் எடுத்துமொழிகின்றன. மக்களின் வாழ்வியல் கூட்டிற்குள் உழவுத்தொழில் போற்றப்பட்டதற்கான தடங்களைப் பதிவு செய்துள்ளது சீவக சிந்தாமணி.

தொகுப்புரை

காப்பியங்கள் ஐம்பெருங்காப்பியம், ஐஞ்சிறுங்காப்பியம் என்ற இரண்டு வகைக்குள் அடக்கப்பட்டுள்ளன.

அறம் பொருள் இன்பம் வீடுபேறு என்னும் உறுதிப்பொருள்கள் உடையதே காப்பியமாகும்.

சங்ககாலம் தொட்டு எல்லா பனுவல்களும் வாழ்வியல் அறங்களை, சிந்தனைகளாக விதைத்துள்ளன. அவற்றுள் காப்பியங்கள் உவமைகளின் வழி வாழ்வியலைப் பகிர்ந்துள்ளன.

விருத்தப்பாவில் அமைந்த சீவகசிந்தாமணியில் வாழ்வியல் களங்கள் பல எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.

நாமகள் இலம்பகத்தில் முதல் ஐம்பது பாடல்களின் ஆய்வில் இறைவழிபாடு குறித்த சிந்தனையும் நம்பிக்கையும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஈகைக் குணத்துடன் வாழவேண்டும் என்பதை இயற்கைப் புனைவுகளுடன் விளக்கியுள்ளார் திருத்தக்கதேவர்.

கற்புடன் வாழ்வோரை இவ்வுலகு போற்றியது என்பதற்கான பதிவினையும் சிந்தாமணி வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

உழவுத்தொழிலைப் போற்றி வளர்த்துள்ளனர் என்பதை உறுதிபட மொழிவதற்கான நிகழ்வுகளாக சீவக சிந்தாமணியில் உழவு செய்தல், விதையிடல், நாற்றுபறித்தல், நடவு செய்தல் போன்ற செயல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

மானிட வாழ்க்கை என்பது பிறப்பு இறப்பு என்பதுடன் மட்டும் முடிவதில்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழ்வதற்காக வழிகளையும், முறைகளையும் வாழ்வதற்கான சிந்தனைகளையும் காப்பியங்கள் எடுத்துரைக்கும் என்ற நிலைப்பாட்டை சீவகசிந்தாமணியின் நாமகள் இலம்பகம் தெற்றெனப் புலப்படத் தியுள்ளது.

வறுமை போக்கி, வாரிக்கொடுத்து, வளமைசேர்த்து, உழைத்து வாழும் வாழ்வியல் முறையினை நாமகள் இலம்பகம் நிரல்பட நவீனற்றுள்ளது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. கழக புலவர் குழு - நன்னூல் காண்டிகை உரை - சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் சென்னை- மு.ப1982
2. திருஞானசம்பந்தம் -தொல்காப்பியம் பொருளாதிகாரம் - கதிர்பதிப்பம் திருவையாறு
3. ஜெ.ஸ்ரீ சந்திரன் - ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் மூலமும் தெளிவுரையும் தமிழ்நிலையம், தியாகராயர் நகர்- சென்னை -மு.ப 1996
4. சு.தமிழ்வேலு திருக்குறளாரின் தெளிவுரை - ஏழிசைப்பதிப்பகம் - மயிலாடுதுறை மு.ப2023
5. சு.தமிழ்வேலு திருக்குறளாரின் தெளிவுரை - ஏழிசைப்பதிப்பகம் - மயிலாடுதுறை மு.ப2023
6. சு.தமிழ்வேலு திருக்குறளாரின் தெளிவுரை - ஏழிசைப்பதிப்பகம் - மயிலாடுதுறை மு.ப2023